

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

¹О.Х.Талипова, ²Д.К. Мандалака

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222565>

Аннотация. В работе рассматривается разработка веб-платформы с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта для составления и оформления технической документации для проектов разработки программного обеспечения. Описываются идея и актуальность сервиса, используемые технологии, а также архитектурные решения для гибкости и масштабируемости платформы. Платформа позволяет пользователям создавать и редактировать технические задания, преобразовывать идеи в конкретные требования с помощью AI-чат-бота, который помогает выбрать оптимальный тип проекта и дает рекомендации по дизайну и технологиям. Это способствует улучшению коммуникации и повышению качества разработки на всех этапах проекта.

Ключевые слова: веб-платформа, HTML, CSS, JavaScript, PHP, искусственный интеллект, ассистент чат-бот, формализация, требования к проекту.

Введение

На сегодняшний день не теряет своей актуальности проблема взаимодействия клиентов и разработчиков при создании любого рода программных продуктов. Современный рынок разработки программного обеспечения характеризуется высоким уровнем конкуренции и растущими требованиями к качеству и скорости выполнения проектов. В условиях динамично меняющихся технологий и стандартов, компании и разработчики сталкиваются с необходимостью не только быстро адаптироваться к новым требованиям, но и обеспечивать максимальную точность при формулировке и реализации технических требований. В этой связи возрастает потребность в инструментах, которые могут помочь формализовать процессы разработки и улучшить взаимодействие между заказчиками и разработчиками.

Решение подобного рода проблем, являются веб-платформы с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта, способные автоматизировать ряд задач, связанных с оформлением заказов, анализом требований и управлением проектами. Интеллектуальные системы, такие как чат-боты и ассистенты на основе искусственного интеллекта, позволяют пользователям с минимальными техническими знаниями корректно формулировать свои требования и быстрее находить решения для своих задач, что особенно актуально в условиях ограниченных сроков и ресурсов. Благодаря этим технологиям процесс разработки становится более прозрачным и предсказуемым, минимизируются ошибки, а также снижается нагрузка на специалистов.

Разработанная платформа, с поддержкой искусственного интеллекта, также способствует повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, улучшая их взаимодействие с системой и разработчиками, а также сокращая время на обработку запросов. Интеграция искусственного интеллекта позволяет оптимизировать рабочие процессы, делая их более гибкими и адаптивными. Таким образом, создание

подобных веб-платформ является актуальной задачей, отвечающей на вызовы современного рынка программного обеспечения и удовлетворяющей потребности в повышении уровня автоматизации и эффективности процессов разработки.

Материалы и методы.

В рамках разработки веб-платформы для формализации проектов создания программного обеспечения использовались различные технологии, подходящие для реализации динамичного, интерактивного и устойчивого веб-приложения. Основные материалы включали языки разметки и программирования, такие как HTML, CSS и JavaScript, которые обеспечили создание интерфейса, удобного для пользователей. HTML был использован для структурирования контента и разметки страниц, CSS — для стилизации и повышения визуальной привлекательности интерфейса, JavaScript — для реализации интерактивных элементов, таких как слайдеры, выпадающие меню, списки, а также различных анимаций и динамической обработки данных на стороне клиента. Помимо этого, с помощью JavaScript был осуществлен функционал комментариев на веб-платформе. Также JavaScript был применен для создания Ajax запросов, для осуществления части функционала обратной связи для клиентов. Остальная часть функционала обратной связи была осуществлена с помощью PHP.

Для обработки запросов и управления данными на стороне сервера был применен PHP, а для хранения и управления данными — SQL. PHP обеспечил связь между клиентской частью веб-приложения и базой данных, обрабатывая запросы пользователей и выполняя необходимые серверные операции. С помощью SQL были организованы структуры базы данных, что позволило эффективно управлять информацией о проектах и пользователях, а также обеспечило надёжное хранение данных. При помощи языка PHP на веб-платформу была добавлена возможность регистрации пользователя и создание учетной записи. Был написан функционал личного кабинета пользователя, его создания, редактирования и кастомизации.

Рис.1 – Интерфейс РНРМуАmin – панели администрирования СУБД MySQL. Таблица «users» из базы данных веб-платформы, с данными тестовых пользователей.

Личные данные пользователей, такие как пароли, хранятся в базе данных в зашифрованном виде. Шифрование реализовано с помощью криптографического алгоритма Blowfish.

Одним из ключевых компонентов платформы является ассистент с искусственным интеллектом, в виде чат-бота, реализованный на основе API GPT. API GPT был использован для создания интерактивного чат-бота, способного обрабатывать вопросы и запросы пользователей, предоставляя консультации по формулировке требований к проектам и поддерживая пользователей на каждом этапе их взаимодействия с системой. Благодаря GPT чат-бот способен адаптироваться к контексту и обеспечивать релевантные ответы, что значительно повышает качество взаимодействия и удовлетворенность пользователей.

Рис.3 – Получение API-ключа GPT, на веб-сайте OpenAI Platform.

Результаты

Для реализации интерфейса главной страницы веб-платформы был выбран минималистичный дизайн. Также были созданы и размещены на главной странице видеоматериалы, демонстрирующие возможности платформы, а также обучающие пользователей взаимодействию с ней.

Для реализации формы регистрации были использованы HTML и CSS, а функционал формы был написан на языке PHP. Форма соединена с базой данных, и после заполнения и отправки, данные сохраняются в соответствующие таблицы.

Рис.4 – Личный кабинет пользователя на созданной веб-платформе.

В личном кабинете пользователя отображаются данные пользователя, которые были введены при регистрации. Также здесь их можно редактировать.

Функционал личного кабинета был написан на языке PHP. С помощью запросов к базе данных, информация записывается в переменные и отображается в личном кабинете пользователя, соответственно тому под каким логином и паролем пользователь вошел в систему.

Рис.5 – Интерфейс страницы оформления проекта.

Структура страницы «Оформление проекта» также была реализована на HTML и CSS. А функционал был реализован на языках PHP и JavaScript. После заполнения полей в форме, информация отправляется в базу данных, и в случае успешной отправки и сохранения данных, пользователь получает всплывающее уведомление о том, что ним в скором времени свяжутся, для дальнейшего оформления и реализации программного продукта.

Структура страницы «Клиентская книга» была реализована на HTML и CSS. А функционал был реализован на языках PHP и JavaScript. Пользователь имеет возможность оставить отзыв о сотрудничестве, введя нужные данные и комментарий в соответствующие поля. После отправки комментарий отобразится на странице, а комментарий будет присвоена соответствующая информация о дате и времени публикации. А также будет указан профиль пользователя, оставившего комментарий.

Структура страницы «ИИ Ассистент» была реализована на HTML и CSS. Функционал был реализован на языке JavaScript, а также с помощью API GPT. Для взаимодействия с пользователем, был реализован виджет, позволяющий использовать, настроенную специально под задачи веб-платформы, модель искусственного интеллекта GPT 3.5.

Рис.8 – Интерфейс чат-бота с искусственным интеллектом на созданной веб-платформе.

Структура страницы виджета была реализована на HTML и CSS. Интерактивность была реализована на языке JavaScript. Взаимодействие с моделью было настроено на JavaScript с использованием API-ключа GPT. Встроенный в веб-платформу ассистент с искусственным интеллектом через интерфейс виджета может оказывать содействие пользователям в планировании, формировании, формализации и структуризации требований, документов и идей по созданию программного обеспечения. А также благодаря тому, что модель была настроена и обучена для взаимодействия с веб-платформой, через интерфейс виджета, пользователь может осуществить оформление своего проекта, последовательно отвечая на вопросы искусственного интеллекта. Помимо этого, ассистент поможет разобраться в интерфейсе данной веб-платформы, так как при настройке модель была обучена её интерфейсу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. PHP Group. (2024). PHP Manual. <https://www.php.net/manual/ru/index.php>

2. Официальное руководство по PHP, содержащее полное описание функций, библиотек и примеров кода для работы с PHP.
3. LearnJavaScript.ru. (2024). JavaScript Manual. <https://learn.javascript.ru/>
4. Руководство по JavaScript, описывающее основы и продвинутые техники работы с языком JavaScript, с подробными примерами.
5. OpenAI. (2024). API Documentation. <https://platform.openai.com/docs/>
6. Документация по API от OpenAI, предоставляющая исчерпывающую информацию по интеграции и настройке API GPT для использования возможностей искусственного интеллекта.